

Температурний режим ґрунтових вод території Національного заповідника «Софія Київська»

У статті проаналізовано спостереження за температурою ґрунтових вод на території пам'яток заповідника «Софія Київська», а саме, ансамблю Софії Київської та музею «Андріївська церква». На території ансамблю Софії Київської температура ґрунтових вод за всю історію спостережень (2002–2024) коливається в діапазоні: $+10,5^{\circ}$ – $+20,4^{\circ}$ С, а за період 2022–2024 рр. – в діапазоні: $+11,7^{\circ}$ – $+16,6^{\circ}$ С. На території ансамблю напрямком зниження температур ґрунтових вод майже збігається з напрямком руху. На території музею «Андріївська церква» температура у верхньому шарі ґрунтових вод коливається в діапазоні: $+7^{\circ}$ – $+15,8^{\circ}$ С, а на глибині 11 м: $+10,8^{\circ}$ – $+13,9^{\circ}$ С.

У верхньому шарі ґрунтових вод (глибина до РГВ 3–9 м) температура значно залежить від сезонності та від локальних, зокрема техногенних, факторів. На розподіл температур ґрунтових вод території музею «Андріївська церква» на глибині 11 м передовсім впливає відстань від зони живлення (на південь від церкви), а також відстань від вулиць із водогінними комунікаціями (Андріївський узвіз).

Вступ

Гідрогеологічний моніторинг на території пам'яток архітектури Національного заповідника «Софія Київська» почали проводити наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. З цією метою було створено систему комплексного гідрогеологічного моніторингу на території ансамблю Софії Київської, музею «Андріївська церква» та музею «Кирилівська церква». У межах моніторингу ми періодично проводили спостереження за рівнем ґрунтових вод, температурою та хімічним складом першого безнапірного водоносного горизонту за допомогою мережі спостережних гідрогеологічних свердловин. Одним із важливих складових режиму ґрунтових вод є їхня температура. На неї впливають і природні, і техногенні фактори. Помітний вплив на температуру мають сезонність і зміни клімату. Техногенними причинами підвищення температури ґрунтових вод є як безпосередні втрати із водоносних комунікацій, якими пронизана вся центральна частина Києва, так і погана теплова ізоляція їх та спричинений цим багаторічний прогрів ґрунтового профілю.

Гідрогеологічна моніторингова мережа території архітектурного ансамблю Софії Київської

З 2001 р. здійснюється систематичний гідрогеологічний моніторинг території ансамблю Софії Київської (2001–2019 рр. – ІГН НАН України [1, 2, 5, 9], 2020–2021 рр. – ДУ «НІЦ РІД НАН України» [8], 2022–2024 рр. – співробітники Заповідника відповідного профілю [6]), в межах якого здійснюються спостереження за гідрогеологічним режимом ґрунтових вод,

вологістю ґрунтів, метеорологічними умовами, моделювання та прогноз розвитку гідрогеологічної ситуації, розроблення заходів для запобігання небезпечним ситуаціям. Мережа (рис. 1) складається з 16 спостережних свердловин на ґрунтовий водоносний горизонт та п'ять гідрофізичних постів (три автоматизованих, два з ручним зніманням даних).

Рис. 1. Схема гідрогеологічної моніторингової мережі території ансамблю Софії Київської (показані, зокрема, тимчасові пункти спостережень ГФ-1, ГФ-2, ГФ-3, метеопост)

Гідрогеологічний моніторинг на території ансамблю споруд Софійського собору необхідний, оскільки фундаменти пам'яток спираються на 10-метрову товщу лесоподібних супісків, що схильні до просідання під час зволоження й можуть викликати нерівномірні деформації основ пам'яток. Хоча рівні ґрунтових вод (РГВ) на території ансамблю споруд Софійського собору останніми роками містяться досить низько – на глибині 14–19 м (що на ≈ 4 –6 м нижче від підшови шару лесоподібних супісків), але у 2013 р. РГВ був нижче від підшови лесовидних ґрунтів всього на 1,5–3,5 м, а у 2006 р. майже доходив до підшови лесових ґрунтів на заході території ансамблю (район св. № 10). Отже, є небезпека швидкого підйому РГВ вище підшови лесових ґрунтів у разі поєднання негативних природних і техногенних факторів.

Природні умови

Софійський собор і пов'язаний із ним ансамбль монастирських будівель розміщені на найбільш високому місці Старокиївського останця Київського лесового плато Придніпровської височини. З геоморфологічного погляду територія ансамблю споруд розміщена на лесовому плато з абсолютними відмітками поверхні 186,4–191,6 м. Поверхня рівна з невеликим природним ухилом з південного заходу на північний схід.

На досліджену глибину 33 м ґрунтова основа складена насипними ґрунтами (до 2–3,5 м), лесовидними супісками (до 9,7 м), схильними до просідання під час замокання, лесовими суглинками (до 2,5 м), шаром захороненого ґрунту (до 0,9 м), товщею флювіогляційних пісків, супісків і суглинків (до 10,5 м), бурими глинами впереміш із прісноводними суглинками і дрібним піском, що залягають на глибині 25–28 м. Територія ансамблю споруд належить до об'єктів із складними інженерно-геологічними умовами [1].

Гідрогеологічні умови характеризуються наявністю двох водоносних горизонтів. Перший від поверхні ґрунтовий водоносний горизонт міститься в четвертинних флювіогляціальних і моренних відкладах на глибині 13–19 м у межах абсолютних відміток 170,4–177 м. Цей горизонт безнапірний. Потужність водомістких ґрунтів 6–10 м. За хімічним складом ґрунтови води здебільшого гідрокарбонатно-сульфатні та кальцієво-магнієві. Напрямок руху води – на південний схід до Софійської площі й вулиці Хрещатик.

Згідно з опублікованими даними на початку ХХ ст. вода в колодязі на обійсті Софійського собору перебувала на глибині 20,7 м. За останні 100 років РГВ піднявся на 5–7 м [5]. Другий водоносний горизонт – напірний. Міститься нижче від водотривких бурих глин.

Гідрогеологічна моніторингова мережа території музею «Андріївська церква»

У 1982 р. співробітники Українського державного інституту інженерно-технічних вишукувань пробурили спостережні свердловини №№ 1–3 і 4 у внутрішніх приміщеннях стилобату. Разові заміри на

кількох свердловинах робили в 1980 та 1982 рр. У період 1995–1996 рр. ІГН НАН України пробував режимні свердловини №№ 5, 6, 7 і 8 (рис. 2). Свердловини №№ 6–8 були перебудовані в період реконструкції пагорба 2009–2010 рр. Відповідно, режимні спостереження за РГВ на більшості дієвих спостережних свердловин проводяться з 1996 р. (1996–2019 рр. – ІГН НАН України [3, 4], 2020–2021 рр. – ДУ «НІЦ РІД НАН України» [8], 2022–2024 рр. – співробітники заповідника відповідного профілю [7]).

Рис. 2. Схема мережі спостережних гідрогеологічних свердловин території музею «Андріївська церква» (ГГС-3 – ГГС-8)

Виділення гранту ЮНЕСКО

Спостереження за температурою ґрунтових вод проводили на території ансамблю Софії Київської з 2002 р. переважно за допомогою металеві склянки-желонки та ртутного термометра. Такий метод вимірювання міг давати погрішність на рівні $1,5^{\circ}\text{C}$.

У 2018 р. рішенням 42 СОМ 13Rev Комітету Всесвітньої спадщини схвалено виділення загальної суми 29 945 доларів США з Фонду Всесвітньої спадщини для реалізації запиту на міжнародну допомогу № 2918, який подала Україна на проект «Модернізація системи гідрогеологічного моніторингу на території ансамблю споруд Софійського собору та Києво-Печерської лаври» [10].

У 2021 р. в контексті реалізації проекту було замовлено та доставлено обладнання у фірм «Delta-T Devices Ltd.» (Великобританія) та «Solinst Canada Ltd.» (Канада), зокрема електричний рівнемір «Solinst WLT Meter Model 201» (рис. 3), що дає змогу вимірювати РТВ у спостережних свердловинах із точністю до 1 мм і температуру ґрунтових вод із точністю $0,1^{\circ}\text{C}$.

Рис. 3. Електричний рівнемір «Solinst WLT Meter Model 201» (біла спостережних свердловин)

Багаторічний режим температури ґрунтових вод території архітектурного ансамблю Софії Київської (2002–2024)

На території архітектурного ансамблю Софії Київської температура ґрунтових вод протягом 22 років спостережень (2002–2024) коливається в діапазоні: $+10,5^{\circ}\text{C}$ – $+20,4^{\circ}\text{C}$ (рис. 4) (з урахуванням свердловини № 10, без урахування свердловини № 10: $+10,5^{\circ}\text{C}$ – $+15,6^{\circ}\text{C}$).

Свердловина № 10 розміщена в південно-західній частині території ансамблю споруд Софійського собору недалеко від муру заповідника, що відділяє територію від Георгіївського провулка. Під дорожнім покриттям

провулка проходять міські водогінні мережі, зокрема, теплотраса, з якої фіксували витoki. РГВ і температура у свердловині № 10 найвищі на території ансамблю [1].

Рис. 4. Багаторічний режим середньорічних температур ґрунтових вод території архітектурного ансамблю Софії Київської (2002–2024)

Рис. 5. Режим температур ґрунтових вод території архітектурного ансамблю Софії Київської у серпні 2022 – грудні 2024 рр.

Рис. 6. Схема середньорічних гідроізогіпс та гідроізотерм на території ансамблю Софії Київської у 2023 р.

Режим температур ґрунтових вод території музею «Андріївська церква» (2022–2024)

На території музею Андріївська церква температура ґрунтових вод на глибині 15 см від дзеркала ґрунтових вод коливається в діапазоні (рис. 7): $+7^{\circ}\text{C}$ – $+15,8^{\circ}\text{C}$ ($+16,1^{\circ}\text{C}$, у забитій свердловині № 3), а на дні свердловин: $+10,8^{\circ}\text{C}$ – $+13,9^{\circ}\text{C}$ ($+14,8^{\circ}\text{C}$ у забитій свердловині № 3).

Подивімося на розподіл температур ґрунтових вод і порівняймо його із розподілом РГВ на території музею Андріївська церква в березні (рис. 8) і серпні 2024 р. (рис. 9).

Рис. 7. Режим температур ґрунтових вод території музею «Андріївська церква» (жовтень 2022 – грудень 2024 рр.)

А

Б

В

Рис. 8. Розподіл РГВ (А) і температур ґрунтових вод у приповерхневому шарі (Б) та на дні свердловин (В) на території музею «Андріївська церква» в березні 2024 р.

З рис. 8 видно, що під час надходження навесні інфільтраційних вод домінує напрям фільтрації ґрунтових вод із півдня на північ. У верхньому шарі (15 см) температура ґрунтових вод знижується із +13,4° до +7,1° С із заходу на схід. Вочевидь, через надходження на ділянці з найменшою товщиною зони аерації (ділянка на сході в нижній частині пагорба – зона аерації там 2–4 м) до РГВ холодних інфільтраційних вод

унаслідок сніготанення. Також простежується тенденція до підвищення температури ґрунтових вод із наближенням до Андріївського узвозу, можливо, через наявність під узвозом та Андріївською церквою водогінних комунікацій. На дні свердловин (4–8 м під РГВ) напрямку зниження температур ґрунтових вод більше відповідає напрямку фільтрації і змінюється від $+14,8^{\circ}\text{C}$ на південному заході до $+11,5^{\circ}\text{C}$ на північному сході території.

А

Б

З рис. 9 видно, що влітку, коли тривалий час відсутнє помітне інфільтраційне живлення через зону аерації навколо Андріївської церкви, спостерігається напрям фільтрації ґрунтових вод із південного заходу на північний схід. У верхньому шарі ґрунтових вод через надходження до РГВ теплих інфільтраційних вод унаслідок літніх злив на ділянці з найменшою товщиною зони аерації, температура ґрунтових вод розподіляється складніше і частково зворотним, порівняно з періодом після сніготанення, способом. На східній ділянці, в нижній частині схилу, температура верхнього шару ґрунтових вод – найвища – до $+15,8^{\circ}\text{C}$, температура помітно знижується на північ до $+13^{\circ}\text{C}$, на захід – до $13,9^{\circ}\text{C}$ під стилобатом церкви і до $13,6^{\circ}\text{C}$ – на південь території.

На дні свердловин (4–8 м під РГВ) розподіл температур ґрунтових вод майже не змінився порівняно з березнем. Він відповідає напрямку фільтрації із південного заходу на північний схід і амплітуда його складає від $+14,5^{\circ}\text{C}$ до $13,3^{\circ}\text{C}$. Отже, можна констатувати, що температури ґрунтових вод на глибині від денної поверхні ≈ 11 м (глибина спостережних свердловин) значно менше реагують на зміну пір року. Тенденцію до підвищення температури ґрунтових вод із наближенням до Андріївського узвозу також простежуємо.

Особливий режим рівнів і температур ґрунтових вод спостерігаємо на півдні від Андріївської церкви на ділянці із бруківкою: весняні сніготанення та сильні зливи перетворюють цю ділянку на інфільтраційний майданчик із надзвичайним підвищенням рівня ґрунтових вод через то холодні, то теплі поверхневі води.

Висновки

На території ансамблю Софії Київської температура ґрунтових вод за всю історію спостережень (2002–2024) коливається в діапазоні: $+10,5^{\circ}\text{C}$ – $+20,4^{\circ}\text{C}$, а в останні два роки (2022–2024) в діапазоні: $+11,7^{\circ}\text{C}$ – $+16,6^{\circ}\text{C}$. Напрямок зменшення температур майже збігається з напрямком потоку ґрунтових вод, що свідчить про вплив техногенних факторів.

На території музею «Андріївська церква» температура ґрунтових вод на глибині 15 см від дзеркала ґрунтових вод коливається в діапазоні: $+7^{\circ}\text{C}$ – $+15,8^{\circ}\text{C}$. На розподіл температур помітно впливають локальні фактори, зокрема, наявність на півдні від церкви ділянки бруківки, що активно інфільтрує воду під час сніготанень і злив, а також наявність у нижній частині схилу на сході території ділянки з малою потужністю зони аерації (2–4 м), яка швидко інфільтрує поверхневу вологу.

Біля відмітки РГВ температура значно залежить від сезонності, до того ж, чим сильніше, тим швидше на ділянці розміщення свердловини поверхнева вода здатна потрапляти на рівень ґрунтових вод. Отже, і максимальні, і мінімальні температури спостерігаємо залежно від сезону (із певним «відставанням у часі») в одних і тих самих свердловинах (свердловина 7 і свердловина 6). У свердловинах, розміщених під

будівлею церкви, температури ґрунтових вод під час холодних сезонів помітно не знижуються, як на інших ділянках, тобто церква не дає знижуватися температурі в холодні сезони.

На глибині 11 м (різниця із РГВ 4–8 м): амплітуда температур ґрунтових вод складає $+10,8^{\circ}\text{C}$ – $+13,9^{\circ}\text{C}$. Розподіл температур ґрунтових вод майже не залежить від сезонності та загалом збігається з напрямком потоку. На розподіл тут передусім впливає, як і у разі з територією ансамблю Софії Київської, відстань від зони живлення (міститься на півдні від Андріївської церкви), а також відстань від вулиць із водогінними комунікаціями – в цьому разі – Андріївського узвозу.

Література

1. Джепо С., Кубко Ю., Рыбин В., Кожан Е. Проблемы гидрогеологического мониторинга Заповедника «София Киевская». Софійські читання. Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції «Пам'ятки Національного заповідника “Софія Київська” та сучасні тенденції музейної науки» (Київ, 24–25 листопада 2005 р.). К., 2007. С. 453–465. 516 с.
2. Джепо С., Рибін В. Аспекти реалізації гідрогеологічного моніторингу на прикладі Софії Київської. Сакральні споруди у житті суспільства: історія і сьогодення. Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції «Софійські читання». Київ, 27–28 листопада 2003 р. К., 2004. С. 92–93.
3. Молочкова Н. М., Ніщук Л. О., Кравченко О. Л., Дишлик О. П., Рибін В. Ф. Комплексні дослідження Андріївської церкви та пагорбу в ході ремонтно-реставраційних робіт. Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. Випуск 9. К., 2014. С. 474–482.
4. Молочкова Н. М., Саприкін В. Ю., Ніщук Л. О., Остапенко В. В. Штольневі системи на Андріївській церкві. Софійський часопис. Вип. 1. Збірник статей за матеріалами VIII міжнародної науково-практичної конференції «Софійські читання», присвяченої 1000-літтю пам'яті великого київського князя Володимира Святославича та святих Бориса і Гліба: 1015–2015. Харків, 2017. С. 490–496.
5. Рибін В. Ф., Куциба В. А., Скальський О. С., Молочкова Н. М. Гідрогеологічна охоронна зона архітектурного ансамблю Софійського собору. Софійський часопис. Вип. 1. Збірник статей за матеріалами VIII міжнародної науково-практичної конференції «Софійські читання», присвяченої 1000-літтю пам'яті великого київського князя Володимира Святославича та святих Бориса і Гліба: 1015–2015. Харків, 2017. С. 503–510.
6. Саприкін В. Ю., Молочкова Н. М., Ніщук Л. О., Бень О. В., Ярошенко К. К. Допомога ЮНЕСКО: модернізація системи гідрофізичних спостережень за вологістю ґрунтів в заповіднику «Софія Київська». Софійський часопис. Вип. 8. Збірник статей за матеріалами XII Міжнародної науково-практичної конференції «Софійські читання» присвяченої канонізації Київського митрополита Рафаїла Заборовського. 28–29 вересня 2023 р. К., 2024. С. 444–454.
7. Саприкін В. Ю., Руденко Ю. Ф., Молочкова Н. М., Ніщук Л. О. Багаторічні спостереження за рівнем ґрунтових вод на пагорбі Андріївської церкви. Софійський часопис. Вип. 7. Збірник статей за матеріалами X Судацької міжнародної наукової конференції «Причорномор'я, Крим, Русь в історії та культурі». 20–21 жовтня 2022 р. К., 2023. С. 327–334.

8. Саприкін В. Ю., Руденко Ю. Ф., Молочкова Н. М., Ніщук Л. О. Гідрогеологічний моніторинг території ансамблю споруд Софійського собору і музею «Андріївська церква». Софійський часопис. Вип. 6. Збірник статей за матеріалами XI Міжнародної науково-практичної конференції «Софійські читання» (до 1010-ї річниці Софійського собору). 30 вересня – 1 жовтня 2021 р. К., 2022. С. 444–452.
9. Сапрыкин В. Ю., Скальский А. С., Молочкова Н. Н., Нищук Л. А. Техногенное влияние окружающей городской среды на состояние грунтовых вод на территории ансамбля сооружений Софийского собора. Софійський часопис. Вип. 3. Збірник статей за матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції «Софійські читання», присвяченої 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017–2017). К., 2019. С. 460–470.
10. Modernization of the Hydrogeological Monitoring System of the Territory of the Ensemble of Buildings of St. Sophia Cathedral and Kyiv-Pechersk Lavra // URL: <https://whc.unesco.org/en/intassistance/2918/>